

УЗБЕКСКОЙ КИНОКОМЕДИИ – 80 ЛЕТ! РОЛЬ И УНИКАЛЬНОСТЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В УЗБЕКСКОЙ КИНОКОМЕДИИ

Мухайё Мухтарова

докторант Института искусствознания
Академия наук Республики Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8414379>

Аннотация: Ушбу мақолада адабий асарларнинг ўзбек кино санъатида комедия жанрининг вужудга келиши, тараққиётидаги ўрни, энг сара кинокомедиялар – энг сара адабий асарларнинг экранизацияси эканлиги, улардаги ўзига хос характерлар таҳлил этилиб, фильмларнинг бадиий ҳамда ғоявий хусусиятлари, ижодий компонентларнинг ютуқ ва камчиликлари ҳамда бугунги кинематографиямизда тутган ўрни борасида муҳим фикрлар билдирилган.

Калит сўзлар: кинематография, комедия, жанр, режиссёр, актёр, сценарист, драматургия, адабий асар, экранизация, характер, фильм, фольклор.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль литературных произведений в зарождении и развитии комедийного жанра в узбекском киноискусстве, то, что лучшие кинокомедии являются экранизациями лучших литературных произведений, анализируются их характеры, художественный и были высказаны идеологические особенности фильмов, достижения и недостатки творческого подхода.

Ключевые слова: кинематография, комедия, жанр, режиссер, актер, сценарист, драматургия, литературное произведения, персонаж, фильм, фольклор.

Annotation: This article examines the role of literary works in the origin and development of the comedy genre in Uzbek cinema, the fact that the best film comedies are film adaptations of the best literary works, their characters, artistic features are analyzed, and the ideological features of the films, achievements and shortcomings of the creative approach were expressed.

Keywords: cinematography, comedy, genre, director, actor, screenwriter, drama, literary works, character, film, folklore.

Комедия – один из первых жанров литературы, театра и кино. Это одна из важных форм творческого мышления. Ведь естественно, что в художественных произведениях существует потребность в комедии, так же как в природе человека существует склонность к юмору и смеху. Комедия изначально сформировалась в форме драматургии литературы.

Комедия, перешедшая непосредственно из драматургии в театр, рассматривалась у них обоих как «низкий» жанр, как инструмент, обнажающий человеческие недостатки и высмеивающий проблемы общества. Но комедия в жизни не всегда так бывает. Между людьми может быть искренний смех и удовольствие от происходящего. И это был главный аспект искусства кино, который он нашел в этом жанре, и поскольку он уделил этой особенности столько внимания, он вывел на новый уровень самый молодой вид искусства — кинокомедию — как жанр. В результате комедия стала важным, если не ведущим, жанром мирового кинематографа. Ее характеристики и виды изучались и анализировались теоретиками.

За почти вековую историю узбекского кино обращение к этому жанру произошло несколько поздно. Конечно, для этого были причины. Основной причиной стали политические и социальные напряженные процессы, происходящие в Средней Азии, система колонизации. Следует отметить, что из этой ситуации можно увидеть, как искусство кино связано с общими идеологическими процессами в обществе. Кинематография ярко выражает окружающую среду того времени и общества, к которому она принадлежит. Тем не менее, первая узбекская кинокомедия «Насреддин в Бухаре» вышла на экраны в 1943 году, когда Вторая мировая война была в самом разгаре, и это, как отмечалось, было связано с представлением кинематографа о смехе как о средстве поднятия человеческого духа. Узбекская кинокомедия, начавшая свою историю с этого дня, до сегодняшнего дня прошла долгий и трудный исторический путь.

Зрителям своего времени были представлены такие фильмы как «Насреддин в Бухаре» (реж. Я.Протазанов, 1943), «Приключения Насриддина» (реж. Н.Ганиев, 1946), «Новоселье» (реж. А.Бекназаров, 1954), «Встретимся в стадионе» (реж. З.Собитов, 1955), «Очарован тобой» (реж. Ю.Азамов, 1958), «Махаллада дув-дув гап» (реж. Ш.Аббосов, 1960), «Птичка – невеличка» (реж. Л.Файзиев, 1961), «Где ты моя Зульфия?», (реж. А.Хамроев, 1964), «Плюс единица» (реж. Ю.Степчук, 1967), «Озорник» (реж. Д.Салимов, 1977), «Великолепный мечтатель» (реж. Р.Ботиров, 1977), «Подарю тебе город» (реж. Э.Хачатуров, 1978), «Дуэль под чинарой» (реж. М.Абзалов, 1978), «Суюнчи» (реж. М.Абзалов, 1982 г.), «Бунт невест» (реж. М.Абзалов, 1984 г.), «Восточная плутовка» (реж. М. Абзалов, 1989 г.), «Чудо женщина» (реж. И. Эргашев, 1990), они стали классической кинокомедией

узбекского и послужила образцом для подражания в становлении жанра с его художественными особенностями, формой и сущностью. Режиссерская работа, актерская игра в фильмах данного комедийного жанра, повысить настроение персонажа и эффективность сюжета за счет эмоций персонажей, некоторых диалогов, музыки и песен. Эти кинокомедии «живут» на экранах и по сей день, поскольку такие аспекты, как выражение философского и символического смысла, изображение мимики, эмоций и ритма с помощью юмора, преувеличение ситуации событий и персонажей, выполнены профессионально.

Историю узбекской кинокомедии закономерно разделить на два крупных периода. Первый – период 1943–1990 гг.; второй – период 1990–2023 гг. В связи с тем, что на протяжении этой восьмидесятилетней истории в стране царили две разные политические и социальные среды, естественно понимать, что отношение к искусству, в том числе и к кино, было разным. Хотя первый период был большим по времени, из-за сильного влияния идеологии на кинематограф комедийных фильмов выпускалось меньше. Однако считалось, что каждая комедия имеет острую социальную проблему или сильный идеологический подход. Тем не менее, хотя по форме режиссеры и отражали политико-идеологические особенности, они придавали большое значение созданию сильного художественного образа по существу. Такие особенности, как сохранение узбекских традиций и ценностей, пропагандировались через героев кинокомедий. Литературные произведения, любимые в свое время студентами и драматургические произведения, имевшие зрителей на сценах театров («Насреддин в Бухаре», «Приключения Насриддина» (по мотивам «Повести о Ходже Насриддине» Л. Соловьева), «Новоселье» («Шелковое сюзане» по произведению А. Каххора), «Птичка – невеличка» (по одноименному рассказу А. Каххора), «Озорник» (по одноименному рассказу Г. Гуляма), «Великолепный мечтатель» (по произведению «Птица счастья» О. Якубова), «Подарю тебе город» (по произведению У. Хошимова), «Бунт невест» (по мотивам произведения одноименное произведение С. Ахмада), «Восточная плутовка» (по произведению Х.Х. Ниёзи «Древние судьи или Восточная плутовка»), «Чудо женщина» (по пьесе «Чудо женщина» Ш. Бошбекова,) и ее новая интерпретация в кино, а также ее широкий масштаб повысили значимость узбекских кинокомедий. В истории узбекского кино уникальная форма и направление национальной кинокомедии созданы благодаря творческой деятельности

и исследованиям таких режиссеров, как Юлдош Агзамов, Латиф Файзиев, Шухрат Аббасов, Дамир Салимов, Али Хамроев, Равиль Ботиров, Мелис Абзалов, Эдуард Хачатуров, Исамат Эргашев.

В начале 1990-х годов такие режиссеры, как Латиф Файзиев, Мелис Абзалов, Исамат Эргашев, Темурмалик Юнусов и Зульфикор Мусаков покоряли сердца зрителей своими фильмами, а в 2000-е годы такие режиссеры, как Рустам Сагдиев, Бахром Якубов, Абдувахид Ганиев, Ёлкин Туйчиев и Джахонгир Ахмедов привлекли к себе художественное и идеологическое внимание, представив зрителям фильмы, отвечающие требованиям комедийного жанра. Среди кинокомедий, снятых в последующие годы, – «Абдуллажон» (реж: З.Мусаков, 1991), «Железный человек» (реж: И.Эргашев, 1991), «Дети из Танга» (реж: Т. Юнусов, 1992).), «Масхарабоз» (режиссер Ш. Бошбеков, 1994 г.), «Бомба» (режиссер З. Мусаков, 1995 г.), «Спасибо Создателю» (режиссер З. Мусаков, 1997 г.), «Маленький лекар» (режиссёр З. Мусаков, 1998), «Чимилдык» (режиссер: М. Абзалов, 1999) отражают в фильмах любовную, фэнтезийную и социальную тематику.

Однако, как и в первый период, упоминаний о литературных произведениях почти не было. Режиссер Абдувахид Ганиев, известный по таким фильмам, как «Севгинатор» (2007) и «Севгинатор 2» (2010), стал богатым юмором и характером в своих комедиях не только фантастическими чертами, но и тем, что он вывел на экран некоторые недостатки общества и человеческого характера.

В 2011 году Абдувахид Ганиев вошел в мировую литературу. На основе романа Оноре де Бальзака «Сагри тери тилсими» (написанного в 1831 году) он представил зрителям фантастическую комедию «Спасите меня, я старею» по сценарию Шойры Гийосовой. Картина построена на романтической линии, а выражение простых и искренних чувств между Кудратом (Адиз Раджабов) и Азизой (Шахзода Мачонова) исполнено очень естественно в комической манере.

Адиз Раджабов подчеркивает тот факт, что он единственный мужчина у своей матери. В соответствии с его характером молодого и модного парня, на экране отчетливо видна его поспешность и чрезмерная тяга к богатым людям. Также пара с князем Мачоновым как будто дополняла друг друга в исполнении.

Стоит сказать, что в фильме наряду с любовью на первый план выдвигается вопрос ценности времени. Показана ценность человеческой

жизни, насколько она велика и несравненна по сравнению с обычными бытовыми инструментами, насколько драгоценный дар молодости и молодости. Также то, что богатство, добытое без тяжелого труда, безусловно, имеет свою цену, раскрывается на примере жизни и неподобающих желаний единственной Силы. Кудрат, мечтающий добиться всего легко и непринужденно, слишком поздно понимает, что то, что он потерял, гораздо больше, чем то, что он приобрел, и что его разлучают с самым дорогим для него вещами и самыми дорогими людьми. В конце фильма все его переживания кажутся сном.

В кинокомедиях режиссера можно увидеть, что сформировалась постоянная группа актеров, таких как Улугбек Кадыров, Матёкуб Матчонов, Шафоат Рахматуллаева, Адиз Раджабов, Шахзода Матчонова. Этот актерский ансамбль, безусловно, имеет место в успехе картины, но близость темы, жанра и сюжета словно создает ситуацию сходства между фильмами. Но эти картины сквозь смех говорят зрителю, что кем бы ни был человек, в первую очередь у него должно быть чистое сердце. Может дать художественно-эстетическое заключение на основе обычных жизненных событий. Благодаря этим аспектам он занял широкое место среди фильмов, ценных для зрителя. Выступление эстрадных певцов в качестве главных героев получило продолжение в фильмах Абдувахида Ганиева и стало одним из важных факторов увеличения зрительской аудитории комедий.

Несмотря на то, что роман Оноре де Бальзака «Магия кожи» (написан в 1831 году) был написан 2 столетия назад, поднятая в нем идея не потеряла своей актуальности и сегодня, и режиссер старался донести ее до зрителя, одновременно сохраняя эти особенности. Правда, в кинокомедии есть некоторые недостатки, но фильм не теряет своей актуальности и сегодня с точки зрения экранной интерпретации уже забытой традиции - литературных произведений. Ведь неудивительно, что экранизации лучших комедийных произведений мировой литературы занимают важное место в развитии узбекской кинокомедии и способствуют дальнейшему развитию комедийного жанра, который в последние годы несколько ослаб.

Использованная литература:

1. Абулкасымова Х., Тешабаев Д., Мирзамухамедова М. Кино Узбекистана. – Т.: Издательство литературы и искусства имени Г.Гуляма. 1985. 286 б.

2. Каримова Н.Ф. Ўзбекистон бадий кинематографининг шаклланиши ва тараққиёти//Санъатшунослик фанлари доктори (dsc) диссертацияси автореферати. Т2019 й. 108 б.
3. Юренев Р. Советская кинокомедия. Издательство “Наука”. Москва, 1964. 372 б.

